

СВЯЗЬ МЕЖДУ '1984' ОРУЭЛЛА И НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Вахидова Фатима Саидовна

Старший преподаватель кафедры английского языкознания
Бухарский государственный университет

Галузина Варвара Игнатьевна

студентка второго курса бакалавриата
Бухарский государственный университет

Факультет Иностранных Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10785615>

Аннотация: В этом исследовании исследуется поразительное сходство между социально-политическим климатом XXI века и романом-антиутопией Джорджа Оруэлла "1984". Пророческое эссе Оруэлла, опубликованное в 1949 году, описывало тоталитарное государство, которое манипулировало информацией, подавляло оппозицию и поддерживало повсеместную слежку. В этом реферате исследуются тревожные параллели между реальным миром и научно-фантастическим фильмом "1984", исследуются последствия для личных свобод, авторитета государства и влияния технологий на социальные стандарты.

Ключевые слова: "1984" Оруэлла, роман-антиутопия, тоталитаризм, слежка, Манипулирование информацией, Технология, оруэлловская антиутопия

Abstract: This study examines the startling similarities between the socio-political climate of the twenty-first century and George Orwell's dystopian novel 1984. Orwell's prescient essay, published in 1949, described a totalitarian state that manipulated information, suppressed opposition, and maintained widespread surveillance. This abstract explores the unsettling parallels between the actual world and the science fiction film "1984", exploring the ramifications for personal liberties, the authority of the state, and the influence of technology on social standards.

Key words: Orwell's 1984, Dystopian novel, Totalitarianism, Surveillance, Manipulation of information, Technology, Orwellian dystopia

Вступление

Эта статья посвящена анализу актуальности книги Джорджа Оруэлла "1984". В своей статье я собираюсь привести несколько причин, по которым эта книга все еще популярна и, иногда, даже предсказывает наше будущее.

Обзор литературы

Начнем с того, что роман "1984" наряду с такими произведениями, как "Мы" Евгения Замятина (1920), "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли

(1932) и "451 Градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери (1953), считается одним из примеров антиутопии. Огромное количество лингвистов и литературоведов рецензировали эту работу, и я собираюсь проиллюстрировать некоторые из их статей и книг.

Например, Джин Ситон в своей статье, опубликованной на веб-сайте BBC Culture, приводит нам достаточно причин, по которым "1984" Оруэлла может быть снят примерно сейчас. "...но 1984 год также является руководством для трудных времен. Знание - это своего рода сила, и мы все проходим испытания..."¹ Наше понимание угнетения формируется не только тем фактом, что мы живем в мире, который был изменен открытиями Оруэлла. Однако 1984 год также служит ориентиром в трудные времена. Мы все подвергаемся испытаниям, и знание - это форма силы.

Эдмонд ван Ден Боссше рассказывает нам о послании Оруэлла на сегодняшний день. В своей книге он анализирует, есть ли скрытое послание людям в будущем. "...однако предупреждения Джорджа Оруэлла актуальны как никогда.... ..однако в значительной части нашего мира ему удалось, благодаря управлению новостями и цензуре письменного и устного слова, серьезно подрвать способность человека свободно мыслить...."²

Приближаясь к реальному 1984 году, мы задаем себе вопрос, насколько воплотился в жизнь воображаемый мир Оруэлла и каковы шансы на создание более разумного общества.

Большой брат не будет править планетой в нашем 1984 году. Но предостережения Джорджа Оруэлла важны как никогда. Океании, Евразии или Остзии не существует, и Большому брату не удалось искоренить индивидуальное мышление. Однако ему удалось серьезно ограничить способность человека к свободному мышлению в значительной части нашего мира посредством контроля над новостями и цензуры как письменного, так и устного слова.

Скотт Брэдфилд в своей статье "Почему "1984" все еще актуален сегодня — но не по той причине, которую вы можете ожидать" утверждает, что помимо социальной слежки и цензуры, есть еще один фактор, почему эта книга о сегодняшнем дне. "...во многих отношениях гений Оруэлла лучше всего проявился в его эссе и журналистике — и успех его самых известных

¹ Seaton, Jean. "Why Orwell's 1984 could be about now". BBC. 16th August 2018. Retrieved 3rd December 2019.

² Edmond van Den Bossche, "THE MESSAGE FOR TODAY IN ORWELL'S '1984'", The New York Times, Jan. 1st, 1984.

романов (возможно, невозможно избежать “1984” или “Скотный двор” в большинстве школьных программ) часто заслонял влияние того, что он говорил...”³ Успех его самых известных романов (возможно, невозможно игнорировать “1984” или “Скотный двор” в большинстве школьных программ) часто скрывал эффект от того, что он говорил. Во многих отношениях гений Оруэлла лучше всего проявился в его произведениях и журналистике. Например, его интересовали не только репрессивные силы Сталина или “социализм”, как часто заставляют верить студентов, но и практически все “измы”, которые искажали реальность с помощью вводящей в заблуждение терминологии и политической пропаганды. Еще более озадачивает то, что послание “1984” часто воспринималось теми самыми группами, которые Оруэлл ненавидел, что делает его книгой, на которую может претендовать практически любая политическая группа. Ее приветствовали как предупреждение об опасностях империализма, капитализма, социализма и фашизма. И Общество Джона Берча, чей телефонный номер оканчивался на цифры 1-9-8-4, и “Черные пантеры”, которые обучали Оруэлла в своей общественной школе в Окленде, высоко оценили его.

Анализ:

Следует отметить, что только одна ключевая особенность отличает “1984” от других антиутопий. Лондоном правят пропаганда и цензура, история постоянно переписывается, поэтому мы даже не можем быть уверены в дате из названия. Телеэкраны отслеживают каждое движение и каждый шаг в этой книге. “...телеэкран принимал и передавал одновременно. Конечно, не было никакого способа узнать, наблюдают ли за вами в любой данный момент...Было даже возможно, что они наблюдали за всеми постоянно. Но, во всяком случае, они могли бы подключить ваш провод, когда захотят. Вы должны были жить — и действительно жили, по привычке, ставшей инстинктом, — в предположении, что каждый издаваемый вами звук подслушивается, и, за исключением темноты, каждое движение тщательно отслеживается...”⁴ Телекран одновременно отправлял и принимал информацию. Конечно, не было никакого способа определить, следили ли за вами в любой момент времени. Даже возможность того, что они постоянно наблюдали за всеми, была возможной. Однако они могли свободно подключать ваш кабель в любое

³ Scott Bradfield, “Why ‘1984’ is still relevant today — but not for the reason you may expect”, Los Angeles Times, June 13th, 2019.

⁴ Джордж Оруэлл, “1984”. Planet eBook.com, 2020, стр. 5.

удобное для них время. Вы должны были жить — и действительно жили — в предположении, что каждый издаваемый вами звук был услышан и, за исключением полной темноты, за каждым движением наблюдали. Я считаю, что это очень похоже на наш собственный мир, где за людьми почти повсюду наблюдают камеры. На улице, внутри и за пределами банка, в школе – камеры установлены повсюду. Сейчас это наша повседневная рутина, и они установлены для нашей собственной безопасности, но кто знает, что произойдет в будущем и куда приведут нас технологии.

Вторым важным аспектом является то, что мир в “1984” контролируется цензурой и пропагандой. Если вдуматься, телевидение и СМИ на самом деле находятся под некоторыми ограничениями. Например, в некоторых социальных сетях нельзя публиковать что-либо, связанное с политикой, и иногда это наводит нас на неправильные мысли. Другим хорошим примером может быть пропаганда. Я признаю, что она не такая огромная, как в этой книге, однако она все еще существует во многих странах, и отрицать это - очень большая ошибка. Люди, которые не интересуются политикой и не ищут дополнительной информации, могут верить всему, что видят по телевизору, и не принимать других мнений о тех или иных событиях. Часть лозунга этой партии прекрасно описывает такую ситуацию: “...кто контролирует прошлое... контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое...”⁵ (37)

Третий пример, к сожалению, существовал и, вероятно, все еще существует в нашем мире, - это тоталитаризм. Согласно “Британике”, “тоталитаризм - форма правления, которая теоретически не допускает индивидуальной свободы и которая стремится подчинить все аспекты индивидуальной жизни власти государства”⁶. Отличным примером может служить полиция мысли, специальная правительственная организация, главная цель которой - контролировать все, особенно разум каждого человека. “...конечно, не было никакого способа узнать, следят ли за вами в любой данный момент. Как часто или по какой системе Полиция мысли подключалась к любому отдельному проводу, можно было только догадываться. Было даже возможно, что они следили за всеми постоянно. Но, во всяком случае, они могли подключить ваш провод, когда захотят...”⁷

⁵ Тот же источник, стр. 37

⁶ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "totalitarianism". Encyclopedia Britannica, Invalid Date, <https://www.britannica.com/topic/totalitarianism>.

⁷ Тот же источник, стр.5.

(5) Теперь у каждого есть своя личная жизнь, по крайней мере, в его сознании, однако ни для кого не секрет, что кто-то может захотеть прочитать наши мысли и использовать их для контроля над нашим обществом. Это, в долгосрочной перспективе, может привести к катастрофическим последствиям и, таким образом, повторить веру в "1984". Я почти уверен, что никто не хочет, чтобы этот сценарий произошел в реальной жизни.

Главный герой работает в организации под названием Министерство правды "Министерство правды... ..три лозунга партии:

ВОЙНА - ЭТО МИР

СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО

НЕВЕЖЕСТВО - СИЛА..."⁸

Этот лозунг нам непонятен, поскольку мы живем в мире, где термин "свобода" стал понятен каждому, и это совершенно не рабство. Свобода сегодня может быть описана в нескольких значениях:

1) Способность говорить, действовать и думать так, как хочет человек

2) Состояние ощущения себя не заключенным в тюрьму или поработанным

Ни одно из этих определений не соответствует так называемой "свободе" в сознании правительства в этой книге. Министерство правды пишет свою собственную историю, и это довольно печально, поскольку даже в нашем современном мире в политике существует тенденция "переписывать" историю так, как нужно этим людям. Вот почему мы не можем доверять всему, что есть в Интернете или на телевидении.

Обсуждение:

В своей части обсуждения я хотела бы внести ясность и рассказать о некоторых заманчивых концепциях, которые автор использовал в своей работе.

Прежде всего, это, конечно, "телеэкраны"⁹ - специальные устройства, которые правительство использовало для слежки за людьми, их действиями и даже мыслями. В настоящее время у нас также есть аналогичные устройства, которые могут отслеживать наше местоположение, личность и голос. Они называются "камерами безопасности". Мы приспособились к ним, поскольку они подразумеваются в нашей повседневной жизни и кажутся логичными в

⁸ Тот же источник, стр. 6

⁹ Тот же источник, стр.4.

нашем обществе. Однако автор считает, что телеэкраны - это негативное явление, поскольку они мешают людям развивать свои мысли. Хорошим примером может служить известная фраза: “БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ”¹⁰ (4). “Старший брат” означает главу правительства, Партии, который следит за каждым вашим шагом и словом.

Еще одна интересная цитата: “ $2+2=5$ ”¹¹ (367). Это было объявлено участником почти в конце книги. Хотя “ $2+2=5$ ” само по себе не имеет никакого значения в тексте, оно имеет более глубокий смысл в голове автора. Он использовал эту математически неверную задачу для того, чтобы показать, что власть оказывает огромное влияние на мнение общества и заставляет его верить даже во что-то логически неверное и, я бы даже сказал, глупое. Однако люди ничего не могли поделать, кроме как смириться со своей судьбой и жить с таким грузом несправедливости в своих душах. Это может показаться печальным, но, с другой стороны, люди могли бы попытаться бороться против таких строгих правил, которые полностью игнорируют права людей. Возможно, они проиграли бы, но их деяния не были бы забыты в будущем и передавались бы от одного поколения к другому.

Вывод:

В заключение я хотел бы упомянуть, что “1984” - одна из самых интересных книг за всю историю. В ней описывается, как наш мир может измениться в будущем и как система будет манипулировать им. В своей статье я рассказал, почему эта книга может быть близка к нашему современному состоянию, и обсудил некоторые термины, используемые в этой работе.

Жанр этой книги - антиутопия, и это можно сказать даже по прочтении первой главы, поскольку в этом романе мир кажется темным и одиноким.

Использованная литература:

1. Seaton, Jean. "Why Orwell's 1984 could be about now". BBC. 16th August 2018. Retrieved 3rd December 2019.
2. Edmond van Den Bossche, “THE MESSAGE FOR TODAY IN ORWELL'S '1984'”, The New York Times, Jan. 1st, 1984.
3. Scott Bradfield, “Why ‘1984’ is still relevant today — but not for the reason you may expect”, Los Angeles Times, June 13th, 2019 7AM PT.
4. George Orwell, “1984”, Planet eBook.com, 2020, p5.
5. George Orwell, “1984”, Planet eBook.com, 2020, p34.

¹⁰ Тот же источник, стр.4.

¹¹ Тот же источник, стр. 367.

6. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "totalitarianism". Encyclopedia Britannica, Invalid Date,
<https://www.britannica.com/topic/totalitarianism>. Accessed 22 May 2023.
7. George Orwell, "1984", Planet eBook.com, 2020, p6.
8. George Orwell, "1984", Planet eBook.com, 2020, p4.
9. George Orwell, "1984", Planet eBook.com, 2020, p367.
1. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
2. Vakhidova, F. S. (2020). Teaching grammar with games in the ESL classroom. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8 Special Issue), 461-463.
3. Saidovna, V. F. (2024). The Cult of Saints in Central Asia. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(2), 559-563. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3430>
4. Вахидова, Ф. (2021). Инглиз тили дарсларида ўйинлар ва инновацион технологиялардан фойдаланиш. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 5(5). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2396
5. Rasulov , Z., & Hikmatova, S. (2024). NON-EQUIVALENT WORDS EXPRESSING NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11985
6. Izomovich, R. Z. , & qizi, A. M. B. . (2023). KOMPRESSIYANING SINXRON TARJIMADAGI O'RNI. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 256-258. Retrieved from <https://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/1062>
7. Erkinovna, Y. F. (2022, January). Politeness strategies. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 80-82).
8. Yuldasheva, F. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA XUSHMUOMALALIK TADQIQI. Farg'ona Davlat Universiteti, 29(1), 99. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a99
9. YULDASHEVA, F. (2023). ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 31(31). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9271
10. Erkinovna, Y. F. SKILLS SEGREGATION VERSUS SKILLS INTEGRATION IN UNIVERSITY EDUCATION. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИНГЛИЗ

BELARUSSIA

INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE
International scientific-online conference

BELARUSSIA

ТИЛШУНОСЛИГИ КАФЕДРАСИ ТИЛШУНОС ОЛИМА МУҲАББАТ
АБДУЛЛАЕВА–, 211.